

**ASPIRAȚII DE MODELARE ECLECTICĂ A ECHITĂȚII SOCIALE
ȘI A STATULUI SOCIAL ÎN SPAȚIUL CONSTITUȚIONAL**
*ASPIRATIONS OF ECLECTIC MODELING OF SOCIAL EQUITY AND THE SOCI-
AL STATE IN THE CONSTITUTIONAL SPACE*

SECȚIUNEA:

Tradiție și evoluții în știința juridică națională /
Tradition and developments in national legal science

CZU:
DOI:

Ion GUCEAC

Academician, profesor universitar, USM

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9497-4628>

E-mail: guceacion@gmail.com

Summary. The present study is an endeavor determined not only by the difficulty but also by the duality of interpreting the notion of social equity. On the other hand, one of the reasons for the scientific interest in social equity is that, during the last few years, several painful phenomena have accumulated in society, felt by broad strata of the population. In the context of a plethora of concepts used to describe social equity, the science of constitutional law is obliged to sort out the legal categories used by the legislative authority. Genuine social equity can only be ensured in the conditions of a genuine social state. The building of such a state requires the formation of a developed, socially-oriented market economy; the strengthening of the rule of law; the creation of a civil society capable of defending the rights and freedoms of every individual. This requires enshrining the concept of the welfare state in national legislation, developing, adopting and implementing a robust social policy, expanding social programs and encouraging charitable activities. This will enable the Republic of Moldova to become a state of the majority and for the majority, guaranteeing and respecting the rights and freedoms of every individual.

Key words: social equity, social justice, market economy, rule of law, social state.

Ranforsarea stratificării sociale pe baza venitului real a fost recunoscut nu doar ca un factor admisibil și justificat, dar și necesar pentru stimularea factorului uman, consolidarea principiului echității sociale (depășirea deformațiilor egalitare din trecut). Respectiv, dificultatea prezentului demers de cercetare poate fi provocată de ambiguitatea interpretării noțiunii de echitate social, aceasta fiind înțeleasă, uneori ca o categorie egalizatoare, alteori ca una diferențiată. Respectiva inconveniență generează mai multe întrebări: Dacă există criterii obiective pentru ceea ce este considerat echitabil din punct de vedere social sau dacă conceptul aparține domeniului percepției subiective? Se schimbă acest concept în funcție de specificul societății și etapele istorice ale dezvoltării sale? Aceste îndoieli ies în evidență deoarece echitatea este, adesea, interpretată ca o cerință de conformitate între ceea ce indivizii și straturile sociale consideră că li se cuvine (ceea ce cred că ar trebui să fie) și realitatea. Cerințele unei astfel de conformități sunt impuse în raport cu diferite aspecte ale vieții, fie că este vorba de drepturi și îndatoriri, muncă și remunerarea acesteia, acțiuni utile din punct de vedere social și aprecierea lor, crime și pedepse etc. Incoerența dintre aceste relații este apreciată drept nedreptate. Din aceste considerente, echitatea este considerată un element constitutiv al idealului de justiție, acest termen înfățișând „aprecierea justă, din punct de

vedere juridic, al fiecărui caz individual”, aceasta (echitatea) aflându-se la „începutul și la sfârșitul dreptului”.¹

Dar este clar că imaginea despre echitate și inechitate poate varia de la o persoană la alta, astfel încât aceleași relații pot fi considerate echitabile sau inechitabile de către anumite grupuri, straturi sociale. Înseamnă oare aceasta că este imposibil să evaluăm realitatea socială mai mult sau mai puțin verosimil din punctul de vedere al echității? Un răspuns pozitiv la această întrebare ar strămuta tema spre percepții subiective și nu ne-ar permite să vorbim despre un anumit grad al echității sociale ca obiect al politicii sociale a statului. Un răspuns negativ la această întrebare ar avea nevoie de evidențierea unor criterii care să permită evaluarea stării societății ca fiind mai mult (mai puțin) echitabilă.

Având în vedere aspectul practic, un interes incontestabil constituie întrebarea dacă măsurile în domeniul politic, economic și în alte sfere ale vieții sociale pot fi percepute în mod egal de către toate segmentele populației ca fiind echitabile din punct de vedere social? Dacă nu, care ar trebui să fie pilonii de bază ale unor astfel de politici? Concentrarea pe interesele majorității? Dar atunci pot apărea probleme cu reformarea structurilor sociale. Dacă interesele principalelor straturi ale populației nu vor fi luate în calcul, atunci politica promovată de guvern nu va fi percepută ca fiind echitabilă din punct de vedere societal și nu se va bucura de sprijin la nivel de societate. Desigur, această problemă este complexă, atașat mai mult de mecanismul social al reformelor dictate de etapa de tranziție. Totuși, unele aspecte ale acesteia ar trebui luate în considerare din punctul de vedere al echității sociale.

Unul dintre motivele interesului crescut pentru echitatea socială este că, pe parcursul ultimilor ani, în sferele politice și morale ale societății s-au acumulat mai multe fenomene terebrante, resimțite puternic de straturi largi ale populației. De aceea, cel mai sigur mod de a insufla încrederea, activismul social și creativitatea oamenilor este efortul real, nu doar verbal, împotriva tuturor manifestărilor de neechitate socială.

În sine conceptul de „echitate socială” este intemporal, aplicabil diferitelor epoci și, prin urmare, destul de abstract. Deseori echitatea socială este identificată, de exemplu, cu egalitatea straturilor și a grupurilor sociale, dar o astfel de înțelegere a acesteia nu este în concordanță cu realitatea de azi. Pentru societatea noastră, problema constă nu în egalizarea nivelului de consum al tuturor categoriilor, ci, în primul rând, în crearea oportunităților de auto-dezvoltare și, în al doilea rând, a nivelului de remunerare pentru o muncă de calitate egală.

În raport cu noțiunea de „echitate socială” se mai cere o precizare. Uneori acest termen este substituit prin cel de „justiție socială”.² Deși termenul „justiție socială” este admis în limbajul juridic, există opinia potrivit căreia acest concept „nu are nici un înțeles” deoarece pune în lumină un „miraj amăgitor pe care orice om cu gândirea limpede ar trebui să-l evite”.³

O seamă de doctrinari constată că „justiția” este considerată „uneori ca sinonim sau echivalent al dreptului, iar alteleori ca un element distinct de acesta și superior”. În opinia

¹ D. Baltag, *Idealul social de justiție*, în: *Edificarea statului de drept. Materialele conferinței internaționale științifico-practice*. Chișinău, 26-27 septembrie 2003. Chișinău: Tipografia „Bons Offices”, 2023, p. 113.

² Curtea Constituțională a României. Decizia nr. 1594/2011 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii asistenței sociale, în ansamblul său, precum și, în special, ale art. 14, art. 31 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 60 alin. (1) și art. 81 alin. (1)-(3) din lege. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 909 din 21 decembrie 2011.

³ *Filosofia socială a lui Hayek*. Coordonat de Iliescu A.-P. Iași: Polirom, 2001, p. 29.

acestora justiția, sub un anumit aspect constă în „conformarea la o lege” ori aceasta este „un principiu, care ... nu depinde în nici un fel de dreptul pozitiv ... nici de o ordine socială concretă”.⁴ Într-o altă opinie, justiția este apreciată ca un ideal care presupune „egalitatea rațională a unor persoane libere, limitate în activitățile lor numai prin drepturi și datorii”, incluzând și „posibilitatea generalizării și ... egalitatea tuturor persoanelor fără nicio favoare specială pentru nici una ...”.⁵

Se recomandă ca pentru definirea justiției să fie stabilită direcția formală a acțiunii acesteia, care constă în cristalizarea unei ordini sociale, al cărui scop constă în „realizarea umanului”.⁶

În opinia noastră, suprapunerea acestor două noțiuni nu este reușită, justiția costând în „conformarea la o lege”, ori „elementul constitutiv al binelui comun”.⁷

Certitudinea existenței unei idei a binelui este apreciată ca fiind „temelia unei societăți bine ordonate”. Prin prisma sensului politic un astfel de „bine” comportă două sensuri:⁸

- un bine individual, deoarece exercitarea celor două puteri morale a individului (capacitatea de a avea un simț al dreptății și capacitatea de a avea o concepție a binelui), acesta fiind trăit ca o experiență a binelui, în sensul capacității indivizilor de a se manifesta ca participant la relațiile de cooperare social echitabile;

- un bine al dreptății asigurat de societatea politică precum și bazele sociale ale respectului de sine și ale respectului reciproc.

Și aici, cel puțin în viziunea noastră, apare necesitatea clarificării conținutului noțiunii „dreptate”, care după cum am văzut, este foarte aproape de termenul „justiție”. În opinia lui Hayek punctele esențiale ale „dreptății” sunt următoarele:

- dreptatea poate fi atribuită doar acțiunii umane;
- regulile dreptății dispun de prohibiții, nedreptatea fiind conceptul primar, scopul regulilor de conduită corectă urmărind îngrădirea acțiunii injuste;

- in justiția care urmează să fie îngrădită exprimă violarea domeniului protejat al semenului, care trebuie să fie asigurat prin intermediul „normelor de dreptate”;

- aceste reguli de conduită corectă pot fi dezvoltate prin aplicarea consecventă a unui test care reprezintă „auto-coerența acțiunilor pe care aceste reguli le permit ...”.⁹

Polemizând despre dreptatea socială, Hayek consideră că aceasta este un „miraj”, „nicic mai mult decât o expresie fără conținut”, care este întrebuințată convențional pentru a afirma că o „anume revendicare este justificată, în absența oricărui temei”.¹⁰

Pornind de la conceptele monocrație și teleocrație, Hayek polemizează și despre „binele public” sau „buna-stare generală”.¹¹ De pe poziția nomocrației despre „binele public” sau „buna-stare generală”, acestea constau exclusiv în conservarea unei ordini abstracte și independente față de scopuri, care este asigurată de respectarea unor reguli abstracte de comportament, interesul public fiind „corectitudinea comună tuturor și dreptatea ce exclude

⁴ I. Dogaru, D. C. Dănișor, Gh. Dănișor, *Teoria generală a dreptului*, București: Editura Științifică, 1999, p. 63.

⁵ D. Baltag, *Idealul social de justiție*, p. 112.

⁶ I. Dogaru, D. C. Dănișor, Gh. Dănișor, *Teoria generală a dreptului*, p. 63.

⁷ *Ibidem*, p. 63.

⁸ *Filosofia dreptului. Marele curente*. Pop N., Dogaru I., Dănișor Gh. Dănișor D. C. Ed. a 3-a, rev. București: Editura C. H. Beck, 2010, p. 506.

⁹ *Filosofia socială a lui Hayek*. Coordonat de Iliescu A.-P. Iași: Polirom, 2001, p. 15.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 42-43.

¹¹ *Ibidem*, pp. 72-73.

... interesele particulare”. Prin prisma teleocrației acest „bine public” reprezintă suma intereselor particulare, adică „suma rezultatelor concrete previzibile afectând anumiți oameni sau anumite grupuri”.

În contextul acestui florilegiu de noțiuni, științei dreptului constituțional îi revine sarcina de a argumenta aplicabilitatea acestora, inclusive, în perspectiva ordonării categoriilor juridice folosite de legiuitor, mai ales că dreptul constituțional, așa cum remarcă profesorul Dănișor, are drept scop „construirea societății” pentru ca aceasta să existe ca una „justă”.¹² În consecință, dreptul constituțional este angajat să determine oamenii să construiască o anumită societate și nu alta. În acest sens această ramură fundamental de drept, respectiv doctrina constituțională, este „constrânsă” de factualitatea care implică motivația indivizilor în conceptul pe care aceștia îl acceptă și îl dezvoltă pentru a justifica „forma societății lor”.

Se pare că atât politicienii, deputații, miniștrii, funcționarii publici, reprezentanții societății civile înțeleg acest lucru. Totuși, luând act de realitatea din Republica Moldova apreciem drept premisă majoră construirea în țara noastră a unui stat social autentic, pentru ce este nevoie să asigurăm soluționarea sincronică a următoarelor sarcini:

Sub aspect strategic:

1. Formarea unei economii de piață dezvoltate, orientate social.
2. Edificarea statului de drept, care să asigure, cu adevărat, adoptarea și implementarea unor legi corecte, lupta împotriva birocrăției, intoleranța față de corupție și alte relații social-economice nocive.
3. Formarea unei societăți civile în stare să apere drepturile și libertățile oricărei persoane.

4. Depășirea nihilismului juridic și a inculturii juridice a cetățenilor.

Sub aspect tactic:

1. Consacrarea conceptului de stat social în legislația națională.
2. Elaborarea, adoptarea și implementarea unei politici sociale robuste.
3. Crearea unui Consiliu pentru politica socială pe lângă Guvernul Republicii Moldova.
4. Extinderea programelor sociale și încurajarea activităților caritabile.
5. Demonstrarea voinței politice și organizaționale la implementarea proiectelor naționale cu extindere ulterioară a reperoriului acestora.

Formarea statului social în Republica Moldova este doar la etapa incipientă, foarte timpurie. Această stare de lucruri se înregistrează atât la nivelul științific cât și la cel normativ. Aspectul practic al implementării principiilor statului social ar trebui dezvoltat prin intermediul unor proiecte naționale prioritare.

În perspectiva elaborării unei Concepții a statului social în calitate de prioritate a Republicii Moldova ar putea fi invocate următoarele direcții:

1) În domeniul dezvoltării demografice. Amenințarea crescândă de scădere a numărului populației țării din cauza reducerii speranței de viață și scăderea natalității ridică problemele legate de reproducere, migrația populației și protecția împotriva expansiunii demografice externe, care ar trebui incluse în categoria celor mai relevante și importante. Prin urmare, se configurează o serie de priorități cum ar fi: revizuirea legislației în domeniul demografiei și punerea în aplicare a unei politici care să vizeze reducerea și stoparea ulterioară a depo-

¹² D. Cl. Dănișor, Idei-tipul, contextualizarea, juridicizarea și compararea sistemelor constituționale, in: *Reflecții periodice de studii, sinteze, eseuri, teze/antiteze de doctrină și jurisprudență ale membrilor ASJR și ale altor personalități ale științelor juridice*. Anul I/Nr. 1, p. 86.

pulării țării, reducerea mortalității (în special în rândul copiilor și a celor apti de muncă) și prelungirea duratei de viață.

2) În sfera economică – punerea în aplicare a unei politici naționale și regionale, interbugetară și investițională orientate social și a altor forme de politici economice avansate.

3) În domeniul relațiilor de muncă, al ocupării forței de muncă, asistenței șomerilor și a parteneriatului social, aceasta fiind o garanție legislativă a oportunității de a munci în condițiile unei angajări liber alese și productive. Printre principalele priorități în acest sens putem menționa:

(a) în ceea ce privește protecția drepturilor salariaților: stabilirea unei duratei maxime a zilei de muncă, potrivit Constituției; acordarea zilelor libere săptămânale, zilelor de sărbătoare, pre-sărbătoare; acordarea concediului anual plătit; stabilirea unui program de lucru mai scurt pentru profesii complexe și munci grele; încurajarea sindicalizării; acordarea unor drepturi largi la grevă în calitate de mijloc de afirmare a drepturilor slariaților.

b) în ceea ce privește plata pentru muncă: stabilirea salariului minim oficial la un nivel care să nu fie inferior minimului de subzistență; reglementarea raportului salarial între sectorul bugetar și extrabugetar al economiei; stabilirea unei grile de salarizare pentru angajații din sectorul public; realizare prin negocieri tripartite a unor raporturi salariale raționale intersectoriale, asigurarea unui echilibru just între salarii și veniturile de capital și de proprietate în produsul intern brut al țării, utilizarea acestui raport ca cel mai important standard pentru dezvoltarea economică pe termen mediu a țării;

c) în ceea ce privește securitatea muncii: fortificarea normelor de securitate a muncii; asigurarea activității inspecției muncii; elaborarea și implementarea programelor de îmbunătățire a securității muncii; aplicarea sancțiunilor angajatorilor care nu asigură protecția muncii angajaților; asigurarea obligatorie a riscurilor sociale asociate cu activitățile profesionale ale cetățenilor;

d) în ceea ce privește ocuparea forței de muncă: elaborarea și implementarea politicilor pentru crearea de noi locuri de muncă, finanțarea acestor politici și asigurarea implementării lor din contul statului; elaborarea și adoptarea programelor de recalificare a angajaților și cetățenilor recunoscuți ca șomeri, în conformitate cu procedura stabilită, în profesii noi, asigurarea activității serviciilor de ocupare a forței de muncă, colectarea și furnizarea gratuită tuturor cetățenilor și organizațiilor interesate a informației privind locurile de muncă vacante;

e) în ceea ce privește asistența șomerilor: stabilirea unui quantum rezonabil a primei de asigurare în caz de șomaj; stabilirea quantumului rezonabil al indemnizației de șomaj; asigurarea recalificării șomerilor în noi specialități și profesii; stabilirea quantumului asistenței materiale și de altă natură acordată membrilor de familie ai șomerilor;

f) În domeniul parteneriatului social: asigurarea activității nestingherite a comisiilor tripartite ale Guvernului, asociațiilor patronale și sindicatelor; asigurarea elaborării și încheierii unui acord general tripartit, a unor acorduri sectoriale și teritoriale tripartite între autoritățile statului, asociațiile patronale și sindicate; asigurarea încheierii contractelor colective de muncă.

4) În domeniul creării unui sistem echitabil din punct de vedere social și mai eficient pentru distribuirea valorii nou create. Principalele priorități ale legislației în acest domeniu ar trebui considerate: asigurarea unor raporturi sociale justificate între veniturile diferitelor straturi sociale; crearea condițiilor economice pentru a asigura o alimentație adecvată pentru cetățenii cu venituri mici; elaborarea și aprobarea pachetului minim de consum.

5) În sfera asigurării calității vieții populației: sporirea accesului la locuințe, monitorizarea calității și confortului acestora; excluderea monopolului asupra furnizării serviciilor sociale; dezvoltarea utilităților publice, transporturilor și comunicațiilor din contul finanțării bugetare și a mijloacelor aparținând populației pe fondul creșterii veniturilor; crearea condițiilor avansate de viață în toate localitățile. Principalele aspecte de îmbunătățire a legislației în domeniul asigurării cu locuințe se referă la stabilirea standardelor minime pentru asigurarea cu spațiului locativ a categoriilor sociale vulnerabile, asigurarea disponibilității serviciilor de utilitate publică pentru persoanele cu venituri mici; crearea infrastructurii necesare în toate localitățile din țară.

6) În domeniul serviciilor sociale, principalele priorități ar trebui considerate: furnizarea de servicii de deservire socială, medicale, psihologice, pedagogice, juridice și asistență materială de înaltă calitate; crearea condițiilor de adaptare și reabilitare a cetățenilor aflați în dificultate; dezvoltarea subsistemelor stimulative angajate în acordarea de împrumuturi persoanelor care doresc să-și rezolve problemele locative prin construcții individuale sau achiziționări de locuințe, educație, recreere etc.

7) În domeniul protecției sociale a populației – consolidarea legislativă și implementarea programelor pentru depășirea sărăciei, crearea unui sistem eficient de protecție a populației împotriva riscurilor sociale, în primul rând asigurarea cetățenilor și a familiilor acestora în cazul riscurilor clasice și a cazurilor forțate (boală, vârstă, șomaj, accident etc.); reformarea sistemului de asigurări sociale, de asistență socială și caritate, asistență pentru familii sărace, numeroase și monoparentale, victime ale dezastrelor naturale; implementarea protecției sociale a familiilor cu venituri reduse, precum și a persoanelor cu dizabilități, vârstnici și a altor categorii vulnerabile de persoane. O atenție sporită trebuie acordată obligației statului de a institui instrumente juridice mai eficiente și mai consistente pentru protecția socială a copiilor. Nu întâmplător Curtea Constituțională a României recunoaște că indemnizația pentru creșterea copilului este o prestație de asistență socială care derivă din principiul solidarității sociale, fiind „o expresie a statului social”, care exprimă obligația statului de a interveni prin măsuri adecvate pentru susținerea cetățenilor care, din motive obiective, se află în situații defavorabile, de natură să afecteze dreptul acestora la un nivel de trai decent.¹³

8) În domeniul asistenței medicale, formele de protecție juridică socială prioritare ar trebui considerate: acordarea gratuită a asistenței medicale de urgență, precum și tratamentul bolilor infecțioase și cronice; servicii medicale gratuite pentru copii, elevi și studenți din familii cu venituri mici; consolidarea sistemului obligatoriu de asigurare în sănătate; disponibilitatea medicamentelor pentru cetățenii cu venituri mici; furnizarea preferențială sau gratuită de medicamente copiilor sub 5 ani din familii cu venituri mici; furnizarea preferențială sau gratuită medicamente pentru pacienții cu boli infecțioase și cronice.

9) În domeniul perfecționării mediului social-cultural, principalele priorități sunt: creșterea calității învățământului general, profesional și universitar, susținerea de către stat a sistemului educațional și a instituțiilor culturale.

10) În domeniul culturii fizice, sportului și turismului, principalele priorități și direcții de îmbunătățire a legislației sociale și pe baza acesteia, a politicilor publice sunt: finanțarea, bazată pe criterii stabilite de Guvernul Republicii Moldova, a organizațiilor de cultură fizi-

că, sport și turism care oferă servicii cetățenilor cu venituri mici, precum și copiilor și tinerilor; sprijin de stat pentru organizațiile comerciale care oferă servicii în domeniul culturii fizice, sportului și turismului la prețuri accesibile pentru cetățenii cu venituri mici; formarea specialiștilor în domeniul culturii fizice, sportului și turismului din contul bugetului național și al autorităților administrației publice locale.

11) În domeniul asigurărilor sociale obligatorii, principalele priorități ar putea fi considerate: extinderea listei tipurilor de asigurări sociale obligatorii; stabilirea tarifelor asigurărilor sociale obligatorii; stabilirea cuantumului plăților de asigurare pentru asigurările sociale obligatorii. Principalele forme de asistență socială pot fi: sprijinul social pentru veterani sub formă de pensii majorate, beneficii, subvenții, compensații și servicii sociale; asistență socială pentru persoanele în vârstă sub formă de servicii sociale, prestații, subvenții și compensații; asistența socială acordată persoanelor cu dizabilități sub forma unui sistem de măsuri economice și sociale garantate de stat, care ar oferi acestor persoane condiții pentru depășirea, (compensarea) dizabilităților și crearea de șanse egale pentru participarea acestora la viața socială de rând cu alți cetățeni.

12) În domeniul protecției mediului – asigurarea unei calități decente a vieții și sănătății populației, cu condiția păstrării sistemelor naturale, menținerea integrității lor și a funcțiilor de susținere a vieții pentru dezvoltarea durabilă a societății, asigurarea siguranței mediului.

13) În domeniul științei, principalele priorități sunt: stabilirea procedurii și standardelor de finanțare a instituțiilor de cercetare, perfecționarea procedurii de acordare a granturilor instituțiilor de cercetare, echipelor și cercetătorilor.

14) În domeniul culturii – îmbunătățirea procedurii de finanțare a instituțiilor culturale din bugetele central și locale în vederea conservării și multiplicării valorilor culturale naționale, determinarea categoriilor de populație care utilizează serviciile gratuite (preferențiale) acordate de instituțiile de cultură.

Astfel, Republica Moldova ca stat social va îmbrăca trăsături specifice statului social. În același timp, ținând cont de experiența construirii unui astfel de stat în țările din Occident, tradițiile istorice și mentalitatea poporului nostru, poziția geopolitică, condițiile naturale și climatice specifice țării noastre, trebuie să prezentăm principiile și prioritățile statului social într-o interpretare „locală”. În orice caz, se recomandă ca conceptul de „stat social” să fie aplicat nu în sensul restrâns, ci în sensul larg al cuvântului. Din această perspectivă „statul social” va desemna nu numai sarcinile acestuia de a rezolva probleme pur sociale, ci și predetermină orientarea socială, scopul, obiectivele și funcțiile activităților sale în toate sferele vieții societății, inclusive natura relațiilor sale cu cetățenii. Ca stat social Republica Moldova trebuie să devină un stat al majorității și pentru majoritate, garantând și respectând drepturile, libertățile și interesele legitime ale fiecărui om și cetățean.

¹³ Decizie nr. 788 din 27 septembrie 2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului. Monitorul Oficial nr. 786 din 22 noiembrie 2012.